

**BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN
FOYDALANISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504830>

**Yunusov Mirzakarim Mirzaxalilovich,
Xabibullayev Fayzulla Nabibullayevich,
Ergashova Nazokatxon Alisherovna**

Farg'ona davlat universiteti

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, jahon talablari darajasida ta'lim olishi va kasb egallashi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

Yangi sharoitlardan kelib chiqib, «Ta'lim to'g'risida»gi va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 sentabrdagi "Ekologik ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931 Qaroriga muvofiq, ekologik ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish taqozo etiladi.

"Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim vositalaridan samarali foydalanish" modulining ishchi o'quv dasturi ekologiya fani o'qituvchilari malakasini oshirish kursining o'quv dasturi asosida tuzilgan bo'lib, u biologiya fani o'qituvchilariga ta'limda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarning biologiya soxasida mazmun va mohiyatini ochib beradi.

"Kamalak" usuli .

Bu usulni biror bob yoki bo'lim yuzasidan o'tkazish mumkin. Bunda birinchi ustindagi asosiy tushunchalar har xil ranglarda beriladi. Jadvalning qolgan qismlarida so'zlar aralash yozilgan bo'ladi. O'quvchilar ushbu tushunchalarni asosiy tushuncha ranglariga mos ranglarda ifodalashlari shart. Bunda jadval bo'yatiladi yoki yopishuvchi rangdor qog'ozlar to'plamidan foydalanib to'ldiriladi. Bu usulning afzalligi shundan iboratki, bir paytning o'zida 9 nafar o'quvchining bilimi sinab ko'riladi.

Dastlabki holati

Mitoz	Konyugatsiya, krossingover sodir	Xromosomalar soni ikki hissa	Yumaloq, amyobasimon shaklli,
-------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

	bo'ladi.	kamaygan hujayralar hosil bo'ladi.	harakatsiz hujayra
Meyoz	Bu hujayralar ma'lum shakl va hajmga ega bo'ladi	Gametogenez, spermatogenez, ovogenez	Sitoplazma bo'linib, ikkita yangi qiz hujayra hosil bo'ladi.
Jinsiy hujayralar	Anafaza II da sentromera bilan birikkan xromatidlar bir biridan ajraladi.	Somatik hujayralarning bo'linish usuli	Mitoz va meyozi bo'linish kuzatiladi.

Tayyor holati

Mitoz	Konyugatsiya, krossingover sodir bo'ladi.	Xromosomalar soni ikki hissa kamaygan hujayralar hosil bo'ladi.	Yumaloq, amyobasimon shaklli, harakatsiz hujayra
Meyoz	Bu hujayralar ma'lum shakl va hajmga ega bo'ladi	Gametogenez, spermatogenez, ovogenez	Sitoplazma bo'linib, ikkita yangi qiz hujayra hosil bo'ladi.
Jinsiy hujayralar	Anafaza II da sentromera bilan birikkan xromatid-lar bir biridan ajraladi.	Somatik hujayralarning bo'linish usuli	Mitoz va meyozi bo'linish kuzatiladi.

Topshiriq javoblari albatta tahlil qilinadi. Noto'g'ri belgilangan tushunchalar to'g'rilanadi. Bu topshiriqni to'g'ri bajarigan o'quvchilar bir ballni qo'lga kiritishadi.

2. "Domino" usuli.

Bu usulni biror bob yoki bo'lim yuzasidan o'tkazish mumkin. Bunda o'quvchilar atama yoki biologiya faniga oid so'zning oxirgi harfiga keyingi so'zni bog'laydi. Masalan:

Amyoba-askarida-ayiq-qo'ng'iz-zigota va hokoza.

3. "Pochta qutisi" usuli.

Bu usulni guruhlarda ham, kichik juftliklarda ham qo'llash mumkin. Bunda o'quvchilarga turli mavzular yuzasidan aralash atama va tushunchalar aralash holatda beriladi. Pochta qutisi berilgandan so'ng o'quvchilarga quti ichidagi so'z yoki atamalarni mos tarzda ajratishi aytiladi. Masalan:

Tobulg'i, archa, vergin, savr, maymunjon, itsigak, bo'ritaroq, afsonak, yeryong'oq, talg'ir lola, qarag'ay, sarvi archa.

Bunda ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklarni ajtaring deb topshiriq beriladi. Topshiriqni bajarish uchun so'zlar soniga qarab vaqt beriladi. Bundan tashqari ikki oila o'rtasida (6-sinflarda), ikki sinfni, turkumni (7-sinflarda), ichki, tashqi, aralash bezlarni, odam organizmidagi organlarni (8-sinflarda) bir biridan ajratib olishida ham qo'llash mumkin.